

PISA TOPSHIRIQLARI BILAN ISHLASHDA KREATIV FIKRLASHNING ROLI

Ergasheva Malohat Tursunovna

A.Avloniy nomidagi PMMI, Pedagogika va psixologiya kafedrasini mudiri, p.f.d. (DSc), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643034>

Annotatsiya. Maqolada PISA xalqaro tadqiqotida kreativ fikrlashning asosiy xususiyatlari, mavjud bo'lishi lozim bo'lgan qobiliyatlar, kreativ fikrlashni rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi omillar, ijodiy fikrlashni rivojlantirish yo'llari, kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun zaruriy ko'nikmalar haqida fikr yuritiladi.

Аннотация. В статье описывается концептуальная модель оценки сформированности креативного мышления, навыки, которые должны быть в наличии, факторы которые препятствующие развитию творческого мышления, способы развития творческого мышления и необходимые навыки для его развития.

Annotation. The article describes a conceptual model for assessing the formation of creative thinking, skills that should be available, factors that hinder the development of creative thinking, ways to develop creative thinking and the necessary skills for its development.

Ta'limning asosiy vazifasi o'quvchilarni kelajakda muvaffaqiyatga erishishlari uchun ularni XXI asr ko'nikmalari bilan ta'minlashdan iborat. Bu ko'nikmalardan eng muhimi kreativ fikrlash bo'lib, bugungi kun o'quvchilari va yoshlariga dolzarb muammolarni yechishda muhim rol o'ynaydi. Kreativ fikrlash o'quvchilarda yaratuvchanlik, mahalliy va global muammolarning yechimini topish qobiliyatlarini shakllantiradi.

Kreativlik-yoshlarning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi va iktidorining tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati sifatida aks etadi. Kreativlik shaxsning tafakkuri, muloqoti, his-tuyg'ulari hamda muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsning ichki imkoniyatlarini rivojlantiradi.

Kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi, yoshlar e'tiborini ta'lim jarayoniga faol jalb etishni ta'minlaydi. Kreativ tafakkurga ega bo'lgan yoshlar yangi-yangi g'oyalarga ega bo'ladilar, o'z fikrini chiroyli ifoda etadilar, foydali taklif va tavsiyalarni beradilar va o'z g'oyalarini aniq dalillar asosida muhokama etadilar. Jamiyat yangilanib, rivojlanib borgani sari innovatsion xamda kreativ fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassislariga talab ham ortib boraveradi [1].

Barcha sohada ijodiy fikrlovchi mutaxassislariga talab katta. Dunyoga mashhur dasturiy mahsulotlar, mobil telefonlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar mutaxassislaridan har kuni yangi g'oya so'raladi. Mehnat bozorida kreativ fikrlovchi mutaxassislariga talab oshib borayotgan ekan, ta'lim jarayonida o'quvchi-talabalarning noodatiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish, rivojlantirish dolzarb vazifadir. Haligacha ta'lim tizimida ko'plab yondashuv va metodlar ijodiy fikrlash emas, talqin va tahlilga, ya'ni berilgan ma'lumotni tushunib, to'g'ri yetkazishga, nari borsa, bir necha axborotni umumiy lashtirib, xulosa chiqara olishga yo'naltirilgan [2].

Xo'sh, ta'lim oluvchilarni qanday qilib kreativ fikrlashga o'rgatish mumkin? Innovatsiya yaratish uchun tafakkurda qanday o'zgarishlar kechishi lozim? Tasavvur bilimdan muhimmi?

Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish uchun dastlab bu tushunchaning mazmunini bilish lozim. Kreativlik inglizcha “create”dan olingan bo‘lib, yaratish ma’nosini bildiradi.

Kreativ fikrlash muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash, bir nuqtaga turli tomondan yondashishni anglatadi. Aynan kreativlik muayyan pragmatik muammolarni hal qilishga yordam beradi. Kreativ fikrlash tufayli biz yangi narsalarni ixtiro qilamiz, ilmiy kashfiyotlarni amalga oshiramiz.

Albert Eynshteyn “Tasavvur — bilimdan muhim” deganida aynan mana shu jihatni nazarda tutgan. Ko‘pincha noodatiy fikrlar, yechimlar kutilmaganda inson xayoliga keladi. Buning uchun, avvalo, fikrlash jarayonidagi bir xillikka, odatiylikka barham berilishi lozim. Qoliplardan voz kechamiz. Inson miyasi o‘z ishini “yengillashtirish”, “qulaylashtirish” uchun shablon va stereotiplardan foydalanadi.

Kreativ fikrlovchi insonlar odatiy manzaralardan o‘zgacharoq tasvirlarni ham tasavvur qilib, hech kim ilg‘amagan jihatlarni payqaydi, yangilik yarata oladi.

Ijodiy fikrlaydigan o‘quvchilar ma’lum xususiyatlarning mavjudligi bilan ajralib turadi.

Ijodiy fikrlashning asosiy xususiyatlari

— Yangi, g‘ayrioddiy narsalarga moyillik.
— Mavjud amalga oshirilgan g‘oyaga yangi tafsilotlarni qo‘shish, takomillashtirish orqali yanada mukammallikka erishish istagi.

— Tavakkal qilish uchun jasorat
— Boshqalarning fikri bo‘ladimi yoki qiyin vazifa bo‘ladimi, to‘siqlarga duch kelish va ularni yengib o‘tishga tayyorlik.

— Noaniqlik holatlariga nisbatan sabrlik. Quyidagi qobiliyatlar mavjud bo‘lishi lozim

Quyidagi qobiliyatlar mavjud bo‘lishi lozim:

— Muammoni topish va aniq belgilash.
— Ko‘p yangi g‘oyalarni yaratish.
— Muammoni turli tomonlardan ko‘rib chiqish, turli xil yechimlarni, turli yondashuv va usullarni qo‘llash.

— O‘ylab ko‘rish va javob berish.
— Tasavvurda (ongda) harakatlarni bajarish.
— Tahlil qilish va sintez qilish. Kreativ fikrlashni rivojlantirishga quyidagi omillar yordam beradi

Motivatsiyaning o‘rtacha darajasining mavjudligi.

— Shoshqaloqlikdan qochish uchun yetarli vaqt.
— Past yoki o‘rta darajadagi mas’uliyat.
— Fikri muhim bo‘lgan odamlar tomonidan natijalarga ijobiy munosabat.
— Jamiyat bilan munosabatlardagi mustaqillik

Kreativ fikrlashni rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi omillar:

— Juda kuchsiyoki aksincha, juda yuqori motivatsiya.
— Vaqt yetishmasligi.
— Yuqori darajadagi mas’uliyat.
— Fikri salmoqli va qimmatli bo‘lgan shaxslarning tanqidiy, norozi, noto‘g‘ri munosabati.

— Mavjud an‘ana va qarashlarga bog‘liqlik.
— Muvaffaqiyatsiz tajriba.
— Qobiliyatlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi.

— O‘z harakatlari va qarorlarida boshqa odamlardan farq qilishni istamaslik va qo‘rquv.
[2]

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish yo‘llari O‘ziga nisbatan ishonchni orttirish, tasavvurini rivojlantirish, dunyoqarashini kengaytirish, ko‘proq bilim olishga undash, fikr bildirish va himoya qilish, ijobiy o‘ylashga o‘rgatish, chunki muvaffaqiyatsizlikdan qo‘rqish, xatolar (va natijada o‘ziga bo‘lgan ishonchni yo‘qotish) maqsadga erishishga xalaqit beradi, xato ham g‘alabaga olib boradigan qadam, diqqatni hal qilinishi kerak bo‘lgan muammoga qaratishni o‘rgatish, qutidan tashqarida fikr yuritish qobiliyati asta-sekin kamayib ketishidan iborat.

Kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun zaruriy ko‘nikmalar

- Mantiqiy fikrlash.
- Taxminlarni shakllantirish.
- Hodisalar, obyektlar, faktlar o‘rtasidagi mantiqiy aloqalarni topish
- Stereotiplarni yengish.
- Notanish va nostandart vaziyatlarda qaror qabul qilish.
- To‘g‘ri bilim va mos usullarni topish [2]

Ushbu ko‘nikmalar maktab o‘quvchilarining o‘z qobiliyatlarini kashf etishlariga, rivojlantirishlariga va aniqlashlariga shu bilan bir qatorda, kreativ qobiliyatlarini namoyon etishlarida muhim o‘rin tutadi. Maktab o‘quvchilarini o‘zlari yashayotgan jamiyatning ajralmas qismi ekanligini va jamiyatning rivoji uchun o‘zlarining muhim hissalarini qo‘shishlari mumkinligi va buni his etishlarida katta ahamiyat kasb etadi.

Kreativ fikrlash o‘quvchilarning tajribalar, hodisalar hamda vaziyatlarni yangicha va mazmunli tarzda talqin etishlarini qo‘llab-quvvatlash orqali ularning bilim olishlariga ko‘maklashadi (Begetto va Kaufman, [4]).

O‘quvchining tasavvuri va qiziquvchanligi o‘rganish jarayonini tezlashtirishi mumkin, bunda kreativ fikrlash esa tushunishga va o‘zlarining oldiga o‘rganishdan qo‘yilgan maqsad uchun vosita bo‘lib xizmat qiladi. O‘quvchining maktabdagi o‘rganishga bo‘lgan qiziqishi va rag‘batini oshirish uchun barcha o‘quvchilarning ijodkorlikka oid imkoniyatlarini hamda qirralarini ochib bera oladigan yangi uslubdagi o‘rganish shakllari rivojlantirilishi lozim. Bunday rivojlanish uslublari maktabda ta‘lim olishga qiziqishlari sust bo‘lgan o‘quvchilarga yordam berib, ularga o‘z fikrlarini ifodalash va oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishishga imkon beradi (Hwang, 2015[4])

Boshqa qobiliyatlar kabi kreativ fikrlash qobiliyati amaliy va maqsadli yondashuvlar orqali rivojlantirilishi mumkin (Lukas va Spenser, 2017[3]).

Ayrim o‘qituvchilar uchun o‘quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ularni o‘quv dasturida ko‘rsatilgan fanlardan tashqari boshqa faoliyat turiga yo‘naltirish bo‘lib ko‘rinishi mumkin. Aslida, o‘quvchilar barcha fanlar kesimida kreativ fikrlay olishlari kerak. Kreativ fikrlash yodlatish usuli orqali o‘qitishdan ko‘ra o‘quvchilarning izlanish va kashf qilish qobiliyatlarini rag‘batlantiradigan yondashuvlar orqali asosiy bilimni egallashga undash bilangina rivojlantiriladi (Begetto, Bayer va Kaufman, 2015[4]).

Shunday qilib, o‘quvchilardagi ijodkorlikni shakllanishi to‘rtta tematik yo‘nalish bo‘yicha g‘oyalarni yaratish, baholash va takomillashtirish qobiliyatini baholash orqali aniqlanadi: yozma o‘z-o‘zini ifoda etish, vizual o‘zini namoyon qilish, ijtimoiy muammolarni hal qilish va tabiiy-ilmiy muammolarni hal qilish. Qarama-qarshi yechimni qidirish. Muammoning mavjud yechimini topish, keyin buni qilmaslik uchun yetarli sabablarni topishga harakat qilish ham ijodiy fikrlashni rivojlantirish, mavjud yechimlarning kamchiliklarini topish va isbotlashni o‘rganish, samarali yechimlarni izlab topishga o‘rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergasheva M. Monitoring of functional literacy formation: main directions and preliminary results. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS). ISSN: 2776-0979. Impact Factor: 7.565. 464-470
2. Ergasheva M. Funktsional savodxonlikni shakllantirish monitoringi: asosiy yo‘nalishlar va dastlabki natijalar. “Pedagogika” OAK ilmiy-nazariy va metodik jurnal, 3-son. -Toshkent, 2022-yil.110-113 betlar
3. Lucas, B. and E. Spencer (2017), Teaching Creative Thinking: Developing Learners Who Generate Ideas and Can Think Critically., Crown House Publishing, https://bookshop.canterbury.ac.uk/Teaching-Creative-Thinking-Developing-learners-who-generate-ideas-andcan-think-critically_9781785832369 (accessed on 26 March 2018).
4. Begetto, R., J. Baer and J. Kaufman (2015), Teaching for creativity in the common core classroom, Teachers College Press.
5. Hwang, S. (2015), Classrooms as Creative Learning Communities: A Lived Curricular Expression, <https://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/55> (accessed on 26 March 2018).